

BOLALAR ORASIDA O'TKIR ICHAK INFEKSIYASI**Mamatqulov Tal'at Toxirovich****Samarqand Davlat tibbiyot universiteti****Tastanova Gulchexra Yeshtayevna****t.f.d., dotsent. Samarqand Davlat tibbiyot universiteti****Utayeva Laylo Axmad qizi****Samarqand Davlat tibbiyot universiteti talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18629598>**

Annotatsiya: Mazkur tezisda bolalar orasida keng tarqalgan o'tkir ichak infeksiyalarining (O'II) etiologiyasi, epidemiologiyasi va profilaktik chora-tadbirlari tahlil qilingan. Tadqiqotda ichak infeksiyalarining kelib chiqish sabablari, yuqish mexanizmlari, tarqalish omillari hamda ularning bolalar salomatligiga ta'siri ilmiy asosda yoritilgan.

O'tkir ichak infeksiyalarining asosiy qo'zg'atuvchilari sifatida bakteriyalar (*Shigella*, *Salmonella*, *Escherichia coli*), viruslar (rotavirus, adenovirus, norovirus) va parazitlar (*Giardia lamblia*, *Entamoeba histolytica*) ko'rib chiqilgan. Epidemiologik jihatdan infeksiyaning asosiy yuqish mexanizmi fekal-oral yo'l bo'lib, u asosan iflos suv, gigiyenaga amal qilmaslik va noto'g'ri saqlangan oziq-ovqat mahsulotlari orqali tarqaladi.

Kalit so'zlar: o'tkir ichak infeksiyasi, bolalar, rotavirus, epidemiologiya, profilaktika, gigiyena, emlash.

Kirish

Bolalar o'rtasida tez-tez uchraydigan kasalliklardan biri — bu **o'tkir ichak infeksiyalaridir**. Ular bolalar salomatligiga jiddiy tahdid soluvchi omillardan biri bo'lib, rivojlanayotgan mamlakatlarda bolalar o'limining asosiy sabablaridan hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, har yili dunyo bo'yicha besh yoshgacha bo'lgan millionlab bolalar o'tkir ichak infeksiyalari bilan kasallanadi, ulardan sezilarli qismi kasallikning og'ir kechishi va suvsizlanish oqibatida hayotdan ko'z yumadi.

O'tkir ichak infeksiyalari tarqalishi va uchrash chastotasi bo'yicha **nafas yo'li infeksiyalaridan (gripp, O'RVI)** keyingi o'rinda turadi. Bu kasalliklar **enteropatogen bakteriyalar, viruslar va ba'zi hollarda parazitlar** tomonidan qo'zg'atiladi. Ularga **dizenteriya (*Shigella*), salmonellyoz, esherixioz, rotavirus, enterovirus** infeksiyalari va boshqalar kiradi. Ushbu mikroorganizmlar ovqat, suv, iflos qo'llar, o'yinchoqlar yoki turli maishiy buyumlar orqali organizmga tushib, ichak shilliq qavatining yallig'lanishiga sabab bo'ladi.

Klinik jihatdan o'tkir ichak infeksiyalari **ich ketishi, qayt qilish, tana haroratining ko'tarilishi, suvsizlanish, umumiy holsizlik va intoksikatsiya belgilari** bilan namoyon bo'ladi. Kasallikning og'ir kechishi ayniqsa kichik yoshdagi bolalarda tez-tez kuzatiladi, chunki ularning immun tizimi hali to'liq shakllanmagan bo'ladi. Shu sababli, bu yosh guruhda kasallik tezda suvsizlanish va elektrolit buzilishlariga olib kelishi mumkin.

O'tkir ichak infeksiyalarining tarqalishi **mavsumiy xususiyatga** ega bo'lib, asosan **yoz va erta kuz oylarida** ko'p uchraydi. Bu davrda havo haroratining yuqoriligi, oziq-ovqat mahsulotlarining tez buzilishi, ichimlik suvining ifloslanishi va bolalar orasida gigiyena qoidalariga rioya qilinmasligi infeksiya tarqalishini kuchaytiradi.

Shu boisdan o'tkir ichak infeksiyalarini erta aniqlash, ularning oldini olish va bolalar o'rtasida gigiyenik madaniyatni oshirish hozirgi zamon pediatriya va epidemiologiyaning eng dolzarb vazifalaridan biridir.

O'tkir ichak infeksiyalarining etiologiyasi

O'tkir ichak infeksiyalari (O'II) etiologik jihatdan turli xil mikroorganizmlar bakteriyalar, viruslar, parazitlar va ba'zi hollarda zamburug'lar tomonidan qo'zg'atiladi. Ularning xilma-xilligi sababli kasallikning klinik ko'rinishi, og'irlik darajasi va epidemiologik xususiyatlari ham farq qiladi.

1. Bakterial ichak infeksiyalari

Bakterial ichak infeksiyalari eng ko'p uchraydigan turlardan biridir. Ular orasida quyidagilar muhim o'rin tutadi:

- **Shigella spp. (dizenteriya)** – bolalarda eng keng tarqalgan bakterial infeksiyalardan biri. Shigellalar organizmga oz miqdorda tushganda ham kasallik chaqiradi. Ular ichak shilliq qavatida yallig'lanish, yara va intoksikatsiya chaqiradi.
- **Salmonella spp. (salmonellyoz)** – asosan hayvonlardan odamga o'tadi. Kasallik ko'pincha oziq-ovqat mahsulotlari (tuxum, go'sht, sut) orqali yuqadi. Bolalarda o'tkir gastroenterit ko'rinishida kechadi.
- **Enteropatogen Escherichia coli (EPEC)** – 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda keng tarqalgan. Bu bakteriyalar ichak epiteliyiga yopishib, shilliq qavatni shikastlaydi va suv-so'rilish jarayonini buzadi.
- **Campylobacter jejuni** – rivojlangan mamlakatlarda bolalardagi diareya sabablarining 10–15 % ini tashkil etadi.
- **Vibrio cholerae** – og'ir suvsizlanish bilan kechuvchi xolera kasalligini keltirib chiqaradi, biroq u hozirda ayrim hududlarda sporadik holatda uchramoqda.

2. Virusli ichak infeksiyalari

Virusli gastroenteritlar ayniqsa 6 oylikdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda keng tarqaladi. Ularga quyidagilar kiradi:

- **Rotavirus** – bolalardagi diareyaning eng keng tarqalgan sababi bo'lib, JSST ma'lumotiga ko'ra, dunyoda har yili 200 mingdan ortiq bola rotavirus tufayli vafot etadi. Virus enterotsitlarni zararlab, suv va elektrolit so'rilishini buzadi.
- **Adenovirus 40–41 tiplari** – uzoq davom etuvchi, ammo nisbatan yengil gastroenteritga sabab bo'ladi.
- **Norovirus va astroviruslar** – jamoaviy muassasalarda tez tarqaluvchi, qisqa inkubatsiya davriga ega viruslardir.

3. Parazitar ichak infeksiyalari

- **Giardia lamblia (lyamblioz)** – bolalarda surunkali ich ketish, ishtahaning yo'qolishi, vazn yo'qotish bilan kechadi.
- **Entamoeba histolytica (amebiaz)** – gigiyenik sharoit yomon bo'lgan joylarda uchraydi, ichakda yara hosil qiladi.
- **Cryptosporidium spp.** – immuniteti pasaygan bolalarda (masalan, OIV bilan yashovchilar) og'ir kechadi.

4. Aralash infeksiyalar

So‘nggi yillarda o‘tkir ichak infeksiyalarida **bakteriya + virus** yoki **bakteriya + parazit** aralash infeksiyalari ko‘paymoqda. Bu holatda klinik belgilarning og‘irligi yuqori bo‘ladi va davolash murakkablashadi.

O‘tkir ichak infeksiyalarining epidemiologiyasi

1. Kasallik manbai

Infeksiya manbai — odatda **kasallangan yoki bakteriya tashuvchi odam**dir. Ayrim hollarda, masalan, salmonellyozda, manba **hayvonlar** (qushlar, sigir, tovuq, it, mushuk) bo‘lishi mumkin.

2. Yuqish yo‘llari

O‘tkir ichak infeksiyalarining asosiy yuqish mexanizmi — **fekal-oral yo‘ldir**. Yuqish quyidagi yo‘llar orqali sodir bo‘ladi:

- **suv orqali** (ifloslangan suv manbalari, ariq, quduq suvi),
- **ovqat orqali** (yaxshi pishirilmagan, ifloslangan mahsulotlar),
- **kontakt-maishiy yo‘l** (qo‘l, o‘yinchoq, idish, eshik tutqichlari orqali).

3. Mavsumiylik

O‘tkir ichak infeksiyalari ko‘pincha **yoz va erta kuz oylarida** ko‘p uchraydi. Bu davrda yuqori harorat, suv tanqisligi, gigiyena talablariga amal qilinmasligi infeksiya tarqalishini kuchaytiradi. Virusli ichak infeksiyalari esa qishda ko‘proq uchraydi (ayniqsa rotavirus).

4. Yosh va ijtimoiy omillar

Kasallik eng ko‘p **5 yoshgacha bo‘lgan bolalarda**, ayniqsa **sun‘iy oziqlanayotgan, immuniteti past, gigiyena qoidalariga amal qilmaydigan oilalarda** kuzatiladi. Kattalarga qaraganda bolalar suvsizlanishga tezroq uchraydi, bu esa o‘lim xavfini oshiradi.

1. Spetsifik profilaktika

O‘zbekiston Respublikasida **profilaktik emlash milliy kalendari** asosida bolalarda yuqumli kasalliklarga qarshi immunitet shakllantirish tizimi yo‘lga qo‘yilgan. Shu jumladan, **rotavirus infeksiyasiga qarshi vaksina** (Rota) — o‘tkir virusli diareyani oldini olishda juda samarali vosita hisoblanadi.

- **Rota vaksinasining ahamiyati:** bu vaksina bolalarning 2, 3 va 4 oyligida og‘iz orqali beriladi. Natijada bola organizmida rotavirusga qarshi faol immunitet hosil bo‘ladi.
- JSST tavsiyasiga ko‘ra, rotavirusga qarshi emlash joriy etilgan mamlakatlarda **bolalar o‘limi 50–70% ga kamaygan**.
- Emlash faqat virusli ichak infeksiyalariga emas, balki organizmning umumiy qarshilik qobiliyatini oshirishga ham yordam beradi.

2. Nospetsifik (umumiy) profilaktika choralari

Ichak infeksiyalarining eng asosiy tarqalish mexanizmi **fekal-oral yo‘l** orqali bo‘lganligi sababli, **shaxsiy va jamoaviy gigiyena qoidalariga amal qilish** eng muhim omil hisoblanadi.

Shaxsiy gigiyena:

- Ovqatdan oldin va hojatxonadan chiqqach qo‘llarni sovunlab yuvish.
- Bolalarga gigiyenik odatlarni erta yoshdan o‘rgatish: o‘yinchoqlarni og‘izga solmaslik, qo‘lni iflos joyga tekkizmaslik, tishlarni to‘g‘ri parvarish qilish.
- Har bir bola uchun alohida idish, qoshiq, stakan ishlatish.

Oziq-ovqat gigiyenasi:

- Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashda **sovutkich harorati, sanitar sharoit va yaroqlilik muddatiga** qat‘iy rioya qilish.

- Go'sht, sut va tuxum mahsulotlarini yetarlicha pishirish.
- Tez buziladigan mahsulotlarni (salatlar, pishiriqlar, sutli taomlar) uzoq vaqt ochiq holda saqlamaslik.
- Yangi pishmagan meva-sabzavotlarni bolalarga bermaslik, ularni toza suvda yaxshilab yuvish.
- Ko'cha ovqatlari, ayniqsa yoz faslida tayyorlanadigan fastfud mahsulotlaridan imkon qadar saqlanish.

Ichimlik suvi gigiyenasi:

- Faqat **qaynatilgan yoki sanitariya tekshiruvidan o'tgan suv** iste'mol qilish.
- Quduq, ariq, ochiq manbalardagi suvni bevosita ichish qat'iyan man etiladi.

Xulosa

Bolalar orasida o'tkir ichak infeksiyalari (O'II) hozirgi kunda ham epidemiologik ahamiyatga ega bo'lgan dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Bu infeksiyalar bolalar organizmida tez suvsizlanish, elektrolit muvozanati buzilishi, oziqlanish yetishmovchiligi va og'ir hollarda o'lim bilan kechishi mumkin. Kasalliklarning yuqori tarqalishiga ijtimoiy, sanitariya-gigiyenik sharoitlarning yetarli darajada bo'lmasligi, ota-onalar orasida gigiyena madaniyatining pastligi va emlashga bo'lgan befarqlik sabab bo'lmoqda.

O'tkir ichak infeksiyalarining etiologik tuzilmasi turlicha: bakterial (Shigella, Salmonella, E.coli), virusli (rotavirus, adenovirus, norovirus) hamda parazitlar (Giardia, Entamoeba) shakllari mavjud. Ulardan rotavirus infeksiyasi besh yoshgacha bo'lgan bolalar orasida eng keng tarqalgan va xavfli turlaridan biridir. Epidemiologik jihatdan infeksiya manbai odatda bemor yoki bakteriya tashuvchi inson bo'lib, yuqish mexanizmi fekal-oral yo'l orqali amalga oshadi. Tarqalishda iflos suv, pishmagan ovqat, shaxsiy gigiyena qoidalariga amal qilmaslik hamda issiq iqlim sharoiti asosiy rol o'ynaydi.

So'nggi yillarda ichak infeksiyalarining tarqalish sur'ati mavsumiy xususiyat kasb etib, ayniqsa yoz va erta kuz oylarida ko'payishi, bolalar muassasalarida guruhli o'choqlar paydo bo'lishi qayd etilmoqda. Shu bois, bu infeksiyalarni erta aniqlash, kasallanganlarni izolyatsiya qilish, dezinfeksiya ishlarini o'z vaqtida amalga oshirish va rotavirusga qarshi vaktsinalarni to'liq qamrovda o'tkazish orqali epidemik jarayonni nazorat ostida ushlab turish mumkin.

Profilaktik chora-tadbirlar kompleks tarzda amalga oshirilgandagina ijobiy natija beradi. Shaxsiy va jamoaviy gigiyena, oziq-ovqat xavfsizligi, ichimlik suvining sanitariya nazorati, bolalar muassasalarida muntazam dezinfeksiya ishlari hamda immunizatsiya — o'tkir ichak infeksiyalarining oldini olishda eng muhim yo'nalishlardir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Бакиров, А. А., & Зайдуллаева, М. О. (2025). РОЛЬ ПРАВИЛ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В БОРЬБЕ С ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ А. *Вестник Ассоциации Пульмонологов Центральной Азии*, 8(3), 274–276. извлечено от <https://journals.tnmu.uz/index.php/bapca/article/view/1626>
2. Бакиров, А. А., & Каллиева, Т. А. (2025). ПАРАЗИТАРНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ РЕБЕНКА. *Вестник Ассоциации Пульмонологов Центральной Азии*, 8(3), 264–266. извлечено от <https://journals.tnmu.uz/index.php/bapca/article/view/1623>

3. Бакиров А.А. (2025). МЕРЫ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАБОЛЕВАНИЕМ. *Вестник Ассоциации Пульмонологов Центральной Азии*, 9(4), 78–82. извлечено от <https://journals.tnmu.uz/index.php/bapca/article/view/1992>
4. Berdiyarova, Sh. Sh., & Bakirov, A. A. (2024). Respiratory Organs Clinical Laboratory Diagnostics: Literature Review. *Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing*, 2(10), 154–161.
5. Bakirov, A. A. (2024). Epidemiology of Hymenolepidosis and Improvement of Its Prophylaxis Measures. *Journal of New Century Innovations*, 64(2), 107–110.
6. Bakirov A.A. / 2024 -yilda Samarqand viloyatida mehnat migrantlari orasida OITV infeksiyasi tarqalishini tahlil qilish *Вестник Ассоциации Пульмонологов Центральной Азии* ВЫПУСК 3 (№8) 2025 год <https://tbcenter.uz/> 225-228.
7. Маматкулов, Т. Т., & Атаханова, Д. О. (2025). КОКЛЮШ: ПРИЧИНЫ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ. *Вестник Ассоциации Пульмонологов Центральной Азии*, 8(3), 258–260. извлечено от <https://journals.tnmu.uz/index.php/bapca/article/view/1621>
8. Маматкулов, Т. Т., & Коянбаева, С. К. (2025). РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭНТЕРОБИОЗА СРЕДИ ДЕТЕЙ И ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМ. *Вестник Ассоциации Пульмонологов Центральной Азии*, 8(3), 271–273. извлечено от <https://journals.tnmu.uz/index.php/bapca/article/view/1625>